

TENDÊNCIAS CLIMÁTICAS DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL NO ESTADO DO ACRE

Ivan Lucas Da Silva Araújo¹, Kelly Nascimento Leite², Jefferson Vieira José³, José Genivaldo do Vale Moreira⁴, Raimundo Nonato Farias Monteiro⁵, André Luiz Melhorança Filho⁶, Geocleber Gomes de Sousa⁷, Kléber Andolfato de Oliveira⁸.

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, E-mail: ¹ivan.araujo@sou.ufac.br ²kelly.leite@ufac.br; ³jefferson.jose@ufac.br; ⁴jose.moreira@ufac.br; ⁵raimundo.monteiro@funceme.br; ⁶andre.filho@ufac.br; ⁷geo.sousa@unilab.br; ⁸kleber.oliveira@ufac.br.

Resumo

A evapotranspiração é considerada um importante parâmetro agrometeorológico, utilizado em estudos relacionados à demanda hídrica. Esse trabalho teve como objetivo, caracterizar e avaliar as tendências das séries históricas climatológicas de evapotranspiração potencial do estado do Acre. Utilizou-se os dados de 43 anos de 1971 a 2020, das estações de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Rio Branco municípios do Acre. As séries de ETo foram ajustadas em modelos de regressão linear, para identificar sua tendência na série temporal, para verificar as estacionariedade se utilizou o teste não paramétrico de Spearman's Rho (SR). A evapotranspiração média diária dos três municípios se comportaram de maneira similar ao longo do ano, na ordem de 4 a 5,6 mm diário. As maiores demandas de ETo mensal ocorreram em outubro, 156,4 (Cruzeiro do Sul) 174,5 (Rio Branco) e 158,9mm (Tarauacá). O teste estatístico de Spearman, mostrou tendência monotônica decrescente nos dados de evapotranspiração diária e máximas.

Palavras-chave — Tendência Monotônica, estacionariedade, séries climatológicas.

Abstract

Evapotranspiration is considered an important agrometeorological parameter, used in studies related to water demand. The objective of this work was to characterize and evaluate trends in climatological historical series of potential evapotranspiration in the state of Acre. Data from

43 years from 1971 to 2020 were used, from the Cruzeiro do Sul, Tarauacá and Rio Branco stations in the municipalities of Acre. The ETo series were adjusted in linear regression models, to identify their trend in the time series, to verify the stationarity using the non-parametric Spearman's Rho (SR) test. The average daily evapotranspiration of the three municipalities behaved similarly throughout the year, in the order of 4 to 5.6 mm daily. The highest monthly ETo demands occurred in October, 156.4 (Cruzeiro do Sul) 174.5 (Rio Branco) and 158.9mm (Tarauacá). Spearman's statistical test showed a decreasing monotonic trend in daily evapotranspiration data and maximum

Key words — Monotonic Trend, stationarity, climatological series.

1. INTRODUÇÃO

Um dos assuntos de grande importância para a comunidade acadêmica nos últimos anos é o impacto das mudanças climáticas na agricultura e por consequência, na segurança alimentar a nível global. Diante disso, é necessário que as autoridades e a sociedade em geral tomem medidas imediatas para minimizar esses efeitos [1].

De acordo com estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o aquecimento global, entre outros fatores, afeta a temperatura do planeta, com previsões de aumento de até 3 graus celsius, alterando de forma significativa, os componentes climáticos, e por consequência a evapotranspiração das culturas e demanda hídrica das mesmas, dessa maneira intensificando os

problemas de escassez de água em regiões onde a oferta não é suficiente para atender a demanda. [2,3]

Para lidar com as mudanças climáticas [4] enfatizam a importância de desenvolver estratégias de adaptação. Destaca-se a necessidade de atenção aos pequenos agricultores, que são os mais afetados pelos impactos das alterações climáticas. Composto principalmente por pequenos produtores. A agricultura familiar é fortemente dependente da produção agrícola e dos recursos naturais para sua subsistência, tornando-os vulneráveis aos efeitos adversos do aquecimento global e outros impactos climáticos [5]. É fundamental, portanto, que sejam implementadas estratégias de adaptação para o meio rural frente às mudanças climáticas [6].

A produção agrícola no Brasil sempre teve sucesso graças a uma combinação de fatores, como o clima, avanços tecnológicos e pesquisas. De acordo com ele, a continuidade do crescimento da produtividade é largamente influenciada pelos investimentos em novos conhecimentos e tecnologias [7].

Portanto, é de suma importância estudos que venham elucidar sobre elementos meteorológicos e suas tendências. Entre esses elementos, a Evapotranspiração Potencial (ET_p) que de acordo com, é considerada um importante parâmetro agrometeorológico, que é utilizado em estudos relacionados à demanda hídrica. Por isso, sua aplicação é relevante em estudos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos [8].

Portanto esse trabalho teve como objetivo, caracterizar e avaliar as tendências das séries históricas climatológicas de evapotranspiração potencial do estado do Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estado do Acre está localizado no extremo sudoeste da Amazônia brasileira, entre as latitudes de 07°07' S e 11°08' S, e as longitudes de 66°30'W e 74°00'W. Faz fronteiras nacionais com os estados do Amazonas e Rondônia, e fronteiras internacionais com Peru e Bolívia. Sua área é de pouco mais de 164.220 km² [9].

A região apresenta clima quente e úmido, com duas estações distintas: seca (verão amazônico, geralmente de maio a setembro) e chuvosa (inverno amazônico, de outubro a abril). A

temperatura média anual é de cerca de 24,5°C e a precipitação anual média é de aproximadamente 2.000 mm [10].

A classificação climática de Köppen para o Estado do Acre aponta para duas tipologias, sendo 70,5% de clima quente sem estação seca (Af) e 29,5% de clima quente de monção (Am). Essa caracterização é apoiada por estudos [11].

Figura 1. Mapa de localização do Estado do Acre e clima. Fonte: Souza et. al (2022)

As séries climatológicas, foram obtidas no site do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET (2022). Utilizou-se os dados de 43 anos de 1971 a 2020, das estações [82705] Cruzeiro do Sul - AC (-7,58 S, -72,77 W); [82807] Tarauacá - AC (-8.16 S, -70.77W); [82915] Rio Branco - AC (-9.96S, -67.87W).

Tabela 1. Descrição das Estações Meteorológicas.

Estação	Latitud. (S)	Longitu. (W)	Altitud. (m)	Código
Cruzeiro do Sul	7.58	-72,77	182,3	82807
Rio Branco	-9.96	-67.87	160,2	82915
Tarauacá	-8.16	-70.77	172,3	82807

Fonte: INMET (2022)

Os valores de evapotranspiração potencial (ET_p) foram estimados pelo método de [15], em que a evapotranspiração é dada em função da temperatura média, máxima e mínima em °C e a radiação no topo da atmosfera estimada em função da latitude e estações do ano conforme, equação 1.

$$ET_p = 0,0023 Ra (T_{max} - T_{min})^{0,5} (T_{med} + 17,8) \quad (1)$$

Onde: Ra - radiação no topo da atmosfera mensal; Tmax: temperatura máxima, Tmin: temperatura mínima, Tmed: temperatura média.

Os dados temperaturas do ar médias, mínimas e máximas, para estimativa da ETo, foram obtidos na plataforma BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, (2022).

As séries históricas climatológicas de temperatura de cada estação foram submetidas a uma análise visual por meio de um gráfico, de maneira a mostrar erros simples ou acumulados sistemáticos, e estimar valores para o preenchimento de falhas nas observações conforme metodologia descrita por [16]. Em sequência as falhas identificadas na série histórica foram preenchidas a partir do método simples de média aritmética em falhas diárias e pontuais dentro dos valores mensais, e o método da razão normal em que se aplica uma regressão linear selecionada com o mínimo absoluto, quando se observava falhas sequenciais [17].

As séries de evapotranspiração (ETo) foram ajustadas em modelos de regressão linear, de maneira a identificar a tendência na série temporal por meio do teste de significância do coeficiente angular da reta. Considerando a equação da reta tipo:

$$Y = a + bX \quad (2)$$

Em que, Y = elemento do clima, X = tempo, e a e b coeficientes de regressão pelo método dos mínimos quadrados.

Considerando a regressão linear de Y com variável aleatória no tempo X, a hipótese nula H_0 de que não existe uma tendência seja testada pelo teste t de student com (n-2) graus de liberdade.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{b}{s/\sqrt{SSx}} \quad (3)$$

Onde: n = tamanho da amostra, r, coeficiente de correlação de Pearson, s = desvio padrão dos resíduos, b = coeficiente angular da reta, e SS x = soma dos quadrados da variável independente.

A hipótese de que não há tendência é rejeitada quando o valor de “t” calculado pela equação (3) for maior em valor absoluto do que o valor crítico tabelado, a um nível de 5% de significância.

Para verificar as estacionariedade das

evapotranspirações das séries, se utilizará o teste não paramétrico de Spearman’s Rho (SR) [18], esse teste é utilizado para verificar a estacionariedade em séries de dados. O teste assume que os dados são independentes e igualmente distribuídos.

A hipótese nula (H_0) indica ausência de tendência ao longo do tempo e a hipótese alternativa (H_1) indica que há tendência monotônica nos dados, podendo apresentar aumento quando o valor é positivo e decréscimo nos dados da série temporal quando seu valor é negativo [19]. A estatística do teste SR é baseada no coeficiente determinado a partir da equação 4:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{t=1}^N (m_t - T_t)}{N^3 - N} \quad (4)$$

Considerando a hipótese pautada na ausência de correlação entre m_t e X_t , demonstra-se, para $N > 10$, que a distribuição de r_s pode ser aproximada por uma distribuição normal, cuja média é nula e a variância é dada pela seguinte equação:

$$\text{Var}[r_s] = \frac{1}{N-1} \quad (5)$$

Assim, tendo como hipótese nula H_0 : “a amostra não apresenta tendência temporal”, a estatística do Spearman Rho teste formulado a partir do valor obtido, a qual segue uma distribuição normal padrão.

$$T = \frac{r_s}{\sqrt{\text{Var}[r_s]}} \quad (6)$$

Como se trata de um teste bilateral, a decisão mais lógica, nesse caso, é de rejeitar a hipótese nula (H_0) se $|T| > Z_{1-\alpha/2}$, em que α é o nível de significância adotado e Z é o valor da distribuição normal padrão [20].

Os dados serão, tabulados e organizados em planilha do Excel Microsoft (2016) os testes estatísticos de homogeneidade, aleatoriedade e estacionariedade serão realizados utilizando o programa estatístico de análise de dados hidrológicos ALEA [21].

3. RESULTADOS

A evapotranspiração média diária de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá, estão dispostas na Figura 1, as evapotranspirações média diária, apresenta uma variação de 4 a 5,6 mm, sendo as maiores evapotranspirações observadas em Rio

Branco. Para os três municípios é possível observar que as menores demandas evapotranspirométrica ocorrem nos meses de abril, maio e junho.

Figura 1. Evapotranspiração média diária para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá.

A evapotranspiração acumulada mensal, segue o padrão das evapotranspirações diárias ao longo do ano, as maiores demandas evapotranspirométrica mensal ocorre em outubro, sendo elas 156,4, 174,5 e 158,9mm, para Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá respectivamente.

Figura 2. Evapotranspiração mensal acumulada para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá.

O comportamento da evapotranspiração média diária, na série histórica, mostra comportamento polinomial com tendência decrescente para os três municípios. A série histórica de Cruzeiro do Sul, mostrou alguns anos de anomalias, 1970, 1982, 1983 e 1985. Todavia os demais pontos se comportaram dentro de uma variação pequena evidenciando a normalidade da série de dados da série. A ETo média diária teve uma variação de 0,5, 0,1 e 0,05mm para CZS, RBR e TRC respectivamente.

Figura 3. Comportamento da evapotranspiração média diária ao longo da série histórica climatológica.

É de interesse entender se existe um aumento da demanda hídrica dos cultivos, devido ao aumento da temperatura do planeta e conseqüentemente incremento da evapotranspiração. Por isso a Figura 4, expressa o comportamento das evapotranspirações máximas diárias de cada ano da série climatológica.

É possível observar tendência linear decrescente predomina nos três municípios analisados.

Figura 4. Comportamento das evapotranspirações máximas diárias ao longo da série histórica climatológica.

O teste estatístico de Spearman Rho (Tabela 2), confirma a observação das tendências nas figuras 3 e 4. Observa-se tendência não estacionária decrescente nas três séries históricas analisadas, exceto para as ETo máximas diárias de Tarauacá. As estatísticas de teste negativas representam tendência decrescente na série histórica.

Tabela 2. Teste de Spearman's Rho para a ETo diária e máximas das séries históricas climatológicas dos Municípios de CZS, RBR e TRC.

Teste Spearman's Rho

ETo média				
Estação	Município	Rho calc	H (0)	Tendência
82807	CZS	-4,24	R	Decresc.
82915	RBR	-2,74	R	Decresc.
82807	TRC	-2,40	R	Decresc.
ETo máximas				
Estação	Município	Rho calc	H (0)	Tendência
82807	CZS	-3,30	R	Decresc.
82915	RBR	-2,44	R	Decresc.
82807	TRC	-1,52	A	--

4. DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam alguns períodos de anomalias climatológicas nas séries históricas climatológicas, as anomalias são relatadas por [22] como sendo os períodos observados com dados extremos fora da linha de tendência da série. Observa-se um aumento drástico de evapotranspiração nos anos de 1982 a 1985 em Cruzeiro do Sul. Esses períodos coincidem com os El Niño de 1982, 1983, 1986, 1987 e 1988. [23]

Os anos com menor valores de evapotranspiração foram: 2003, 2016 e 2002 nessa ordem, sendo que nos anos de 2003 e 2002 foram anos que ocorreram eventos de La Niña [23]. De acordo com [24] esses eventos se explicam em parte devido a quantidade de radiação solar global, sendo que a radiação solar é o elemento meteorológico principal no processo de evaporação da água e a temperatura do ar.

Os índices mais elevados de evapotranspiração de acordo com estudos feitos por [25] na bacia Amazônica estão associados a maior disponibilidade de energia durante as estações de verão e primavera, e durante o inverno e o outono devido à variação sazonal da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) e o deslocamento da banda de nebulosidade para o norte, há uma diminuição da atividade convectiva sobre a Amazônia central e meridional, ocasionando assim o aumento da radiação solar à superfície, levando assim a um aumento da evapotranspiração.

Estudos realizados por [26] em relação a evapotranspiração mensal na região do Alto Juruá no período de 1985 a 2014 corroboram com os aqui obtidos na soma mensal, onde o mês com menor valor de evapotranspiração foi observado no mês de junho, e observaram também que a evapotranspiração tem pico na transição para o

início da estação chuvosa conforme apresentado neste trabalho.

5. CONCLUSÕES

A evapotranspiração média diária dos três municípios se comportam de maneira similar ao longo do ano, na ordem de 4 a 5,6 mm diário.

As maiores demandas evapotranspirométrica mensal ocorreram em outubro, 156,4 (Cruzeiro do Sul) 174,5 (Rio Branco) e 158,9mm (Tarauacá).

O teste estatístico de Spearman, mostrou tendência monotônica nos dados de evapotranspiração diária e máximas (exceto para Tarauacá).

Observou-se tendência decrescente nas três séries históricas analisadas, exceto para as ETO máximas diária de Tarauacá. As estatísticas de teste negativas representam tendência decrescente na série histórica.

8. REFERÊNCIAS

- [1] IPCC (2021). Sixth Assessment Report: Working Group III Report "Mitigation of Climate Change". Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Genebra, Suíça.
- [2] Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (2007). Crop evapotranspiration-guidelines for computing crop water requirements-FAO irrigation and drainage paper 56. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations. ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; RAES, D.; SMITH, M. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO, 1998.
- [3] Medeiros, R. M. Análise Climática da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca-PE. Brazilian Journal of Agroecology and Sustainability, Guaranhuns v. 2, n. 1, p. 1-17, jul. 2020.
- [4] Duarte, A.F. Variabilidade e tendência das chuvas em Rio Branco, Acre, Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 20, n. 1, p. 37-42, 2005.
- [5] Moreira, J.G.V.; Naghettini, M. Detecção de tendências monotônicas temporais e relação com erros dos tipos I e II: estudo de caso em séries de precipitações diárias máximas anuais do estado do Acre. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 31, n. 4, p. 394-402, 2016
- [6] Costa, C. S., Silva, L. C. M., & Silva, D. G. (2020). Evapotranspiração potencial no estado de Santa Catarina: variação espacial e temporal. Revista Brasileira de Meteorologia, 35(1), 1-10.
- [7] Duarte, A.F. Variabilidade e tendência das chuvas

em Rio Branco, Acre, Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 20, n. 1, p. 37-42, 2005.)

[8] Dubreuil, Vincent et al. Les types de climats annuels au Brésil: une application de la classification de Köppen de 1961 à 2015. *EchoGéo*, n. 41, 2017.

[9] Moreira, J.G.V.; Naghettini, M. Detecção de tendências monotônicas temporais e relação com erros dos tipos I e II: estudo de caso em séries de precipitações diárias máximas anuais do estado do Acre. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 31, n. 4, p. 394-402, 2016.

[10] ACRE (Estado). Governo do Estado do Acre. Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre, Fase II – Escala 1:250.000: Documento Síntese. Rio Branco: SEMA, 2010.

[11] Macêdo, M.N.C.; Dias, H.C.T.; Coelho, F.M.G.; Araújo, E.A. Souza, M.L.H.; Silva, E. Precipitação pluviométrica e vazão da bacia hidrográfica do Riozinho do Rôla, Amazônia Ocidental. *Ambi-Água*, v. 8, n. 1, p. 206-221, 2013.

[12] Martinez-Fernandez, J. et al. (2021). Mudanças climáticas e seus impactos na agricultura na América do Sul. *Agronomia para o Desenvolvimento Sustentável*, 41(3), 29.

[13] Alvares, Clayton Alcarde et al. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.

[15] Souza, W. M.; Azevedo, P. V. Índices de Detecção de Mudanças Climáticas Derivados da Precipitação Pluviométrica e das Temperaturas em Recife-PE. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 5, n. 1, p. 143-159, 2012.

[16] Hargreaves, G. H. (2015). Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1(2), 96-99. Hsiao, T.C., et al. (2018) Lysimeter-based evapotranspiration of a cotton crop grown under deficit irrigation. *Agricultural water management*, 185, 11-20.

[17] Nunes, A. A.; Pinto, E. J. A.; Baptista, M. B. Detection of trends for extreme events of precipitation in the Metropolitan Region of Belo Horizonte through statistical methods. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, v. 23, n. 9, p. 1-13, 2018.

[18] Rocha, G. S.; Fernandes, L. L.; Silveira, R. N. P. O.; Silva, M. N. A.; Mesquita, D. A. Análise de tendência da precipitação pluviométrica através de métodos estatísticos não paramétricos para o município de Monte do Carmo/TO. In: Congresso ABES FENASAN 2017, 2017, São Paulo, Anais... São Paulo: ABES, 2017. p. 1-7. precipitation in Iran. *Atmospheric Research*, v.133, p.1-12, 2012.

[19] Salviano, M. F.; Groppo, J. D.; Pellegrino, G. Q. Análise de tendências em dados de precipitação e temperatura no Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 31, n. 1, p. 64- 73, 2016.

[20] Moreira, J. G. V.; Muniz, M. A; Maia, G. F. N. Mesquita, A. A.; Pereira, L. B.; Serran, R. O. P.

FREQUENCY ANALYSIS OF MAXIMUM FLOWS RECORDED IN THE UPPER JURUÁ RIVER BASIN, ACRE, BRAZIL. *South American Journal of Base Education, Technical and Technological*, Rio Branco, Ufac, v. 7, n. 2, p. 23-36. ago, 2020.

[21] PETTITT, A. N. A Non-Parametric Approach to the Change- Point Problem. *Applied Statistics*, v.28, p.126-135, 1979.

[22] Francisco, P.R.M.; Medeiros, R.M.; Matos, R.M., Santos, D.; Saboya, L.M.F. Evapotranspiração de referência mensal e anual pelo método de Thornthwaite para o estado da Paraíba. *Revista Brasileira de Climatologia*, v.20, p. 135-147, 2017

[24] Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

<https://www.ipam.org.br/wpcontent/uploads/2019/03/EVAPOTRANSPIRA%C3%87%C3%83O-NA-AMAZ%C3%94NIA-IPAM-2018.pdf>

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

<https://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas>

[25] Giulio, G. M. Di; Torres, R. R.; Vasconcellos, M. Da P.; Braga, D. R. G. C.; Mancini, R. M.; Lemos, M. C. Eventos extremos, mudanças climáticas e adaptação no Estado de São Paulo. *Ambiente & Sociedade*, v. 22, 2019.

[26] Gomes, L. C. P. et al. (2008). Estudos de evapotranspiração potencial no estado do Acre. *Anais da SBEB*.

[27] Ferreira, J. T. (2019). Evapotranspiração potencial no Estado de São Paulo. *Revista Brasileira de Meteorologia*, 34(1), 1-9.)

[28] Pimenta, Bruno Proença Pacheco. Mudanças climáticas e secas no Brasil: uma análise espacial integrada a partir de modelos IEGC e monitoramento climático no semiárido brasileiro. 2020. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.